

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Убайдова Д. А.

Старший преподаватель

БГПИ.

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы эффективных методов и приемов обучения русскому языку в общеобразовательных школах.

Ключевые слова и словосочетания: метод, прием, обучения, классификация, словесный и наглядный методы, технология и метод проектов.

План:

1. Понятие о методе и приеме обучения.
2. Классификации методов обучения.
3. Проектная деятельность школьников на уроках русского языка.

Понятие метода и приема являются основными элементами системы обучения русскому языку. Сейчас рассмотрим их по отдельности.

Метод - от греческого языка означает – способ, путь.

Метод обучения – способ взаимодействия учителя и учащихся на уроке, направленный на выполнение учебно-воспитательных задач.

Наиболее полное определение метода с позиции лингводидактики дано Г.А. Анисимовым: «Под методом обучения русскому языку следует понимать способ деятельности учащихся, организуемый учителем для усвоения ими языка функционирующей системы».

Составными частями метода обучения являются приемы обучения.

Прием – деталь метода, отдельные его операции (практические и мыслительные) в процессе усвоения знаний и умений.

Итак, метод определяет направление и характер учебной деятельности, а прием является конкретным действием учителя.

В методике наряду с элементами содержания, средствами обучения понятие метода и приема являются основными элементами системы обучения русскому языку. Каждый педагог и учитель должен иметь свой и метод и этот метод года становится более совершенным.

2. В методической науке и школьной практике нет единообразной и четкой классификации методов обучения. Академик А.В. Текучев считает, что универсального метода обучения не может быть. Учитель, организуя процесс изучения того или иного языкового материала, руководит им, сообщает знания, учит детей наблюдениям над явлениями языка и речи, предлагает разнообразные упражнения, прививает школьникам способность к самооценке речи, собственной и чужой. Ученик воспринимает, запоминает, воспроизводит речевые образцы, решает познавательные задачи, овладевает знаниями, умениями и навыками. Именно эту взаимосвязь, взаимодействие учителя и ученика следует учитывать при рассмотрении методов обучения.

В основу классификации методов обучения кладут,
во-первых, источники знаний,
во-вторых, способ организации совместной деятельности учителя и учащихся.

По источникам знаний выделяются следующие методы:

- **словесные** (источник – живое слово учителя): лекция, беседа, объяснение;
- **анализ языка** (наблюдения над языком): грамматический разбор;
- **наглядные**: эксперимент, наблюдение;
- **практические**: различные виды упражнений, лабораторная работа.

По способу организации совместной деятельности учителя и учащихся выделяют методы:

- беседа,**
- объяснение,**
- самостоятельная работа.**

И. Р. Палей предлагает классификацию методов обучения, основанную на выделении методов по звеньям урока, **по целевым установкам:**

1) **методы изучения нового материала** реализуются при помощи следующих приемов: слово учителя, беседа, работа с учебником и др.;

2) **методы закрепления** (приемы: ответы на вопросы, выполнение упражнений и др.);

3) **методы контроля** (приемы: опрос, тестирование, самостоятельная работа, диктант и др.).

Профессор Л. П. Федоренко, предлагая классификацию методов обучения русскому языку **на основе источника знаний**, выделяет следующие методы обучения:

- **методы практического изучения языка** – объяснение непонятных слов, подготовка устных сообщений и письменных сочинений; составление

планов, тезисов, конспектов, исправление грамматических и стилистических ошибок в устной речи учащихся, обучение работе со справочной литературой;

- **методы теоретического изучения языка** – сообщение, беседа, чтение правил в учебнике;

- **методы теоретико-практического изучения языка** – грамматический разбор, изложение, сочинение, орфографический и пунктуационный разборы, списывание, диктант, стилистический разбор.

Часто в основу классификации методов обучения кладут **особенности познавательной деятельности учащихся**: является ли она воспроизводящей, творческой или исследовательской. На этой основе ряд дидактов (**И. ЯЛернер, М.Н.Скаткин**) выделяют методы:

объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный,

проблемный,

эвристический (частично-поисковый),

исследовательский.

Как видим, совершенствование системы обучения русскому языку возможно при умелом использовании и гармоничном сочетании методов обучения на основе использования разнообразных методических приемов в процессе обучения русскому языку.

На современном этапе развития педагогической науки и школьной практики большое внимание уделяется так называемым «активным» методам обучения. Остановимся более подробно **на исследовательском и проблемном методах**, при использовании которых деятельность учащихся становится более самостоятельной и активной.

Проблемное обучение находит широкое применение в процессе обучения русскому языку. **Проблемное обучение – это создание цепи проблемных ситуаций и управление деятельностью учащихся по решению учебной проблемы.** Проблемная ситуация – это преднамеренно созданное учителем познавательное затруднение, вызывающее познавательную потребность, интерес учащихся, желание получить информацию для объяснения заинтересовавшего его факта. Проблемная ситуация связана с умственным затруднением, с «озадачиванием». Являясь начальным этапом процесса мышления, она возбуждает мысль, показывает важность изучаемого материала, вызывает активное желание работать (если проблема «принята» учащимися), в конечном итоге облегчает запоминание учебного материала.

Проблемное обучение предполагает:

1) создание проблемной ситуации, т.е. такой объективной учебной ситуации, которая приводит к противоречию между знанием и незнанием (учащиеся осознают недостаток имеющихся у них знаний для решения данной проблемы);

2) возникновение в мышлении учащихся проблемного вопроса и его формулировка как познавательный результат осмысливания учащимися проблемной ситуации;

- 3) поиск решения проблемы;
- 4) решение проблемы и проверка.

В процессе решения проблемных задач школьники добывают новые знания в результате собственного поиска. Это свидетельствует о высокой степени осознанности и прочности имеющихся у них знаний. Проблемные ситуации учитель создает сам по ходу учебного процесса или заимствуют из пособий (примеры проблемных задач можно найти в пособии Т.В. Напольновой «Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка»). Познавательные задачи могут быть различны: от анализа небольших текстов до заданий на длительное изыскание (история слова или фразеологического оборота, анализ языка писателя).

Итак, проблемный метод позволяет не только усвоить программный материал, но и формирует творческие способности учащихся.

По мнению ведущих лингвистов, психологов, методистов, «ведущим звеном нарастания творческого потенциала учащихся является создание специальных условий для целенаправленного перехода в учебном процессе их творческой деятельности в исследовательскую» (Орлова Т. Основы технологии реализации модели целостного и поуровневого развития школы. Книга 2).

Исследовательская деятельность учащихся – это специальная учебная деятельность по овладению методами научного познания.

Содержание исследовательской деятельности – это изучение универсальных способов получения знаний и развитие универсальных (общепредметных) умений – коммуникативных, логических, информационных, организаторских. Исследовательская деятельность включает в себя:

- постановку проблемы;
- подбор методик исследования и практическое овладение ими;
- сбор собственного материала, его анализ и обобщение;
- оценку результатов;
- собственные выводы.

Формы исследовательских заданий учащихся при обучении русскому языку могут быть разнообразны: мини-сочинение, сочинение, практи

Формы исследовательских заданий учащихся при обучении русскому языку могут быть разнообразны: мини-сочинение, сочинение, практикум, доклад, реферат, публичное выступление, защита проекта, составление кроссворда, викторины, сценария, а также сборника задач и упражнений и др.

Одной из форм исследовательской деятельности является **технология проектов, или метод проектов**. Метод проектов в силу своей дидактической сущности позволяет решать задачи формирования и развития интеллектуальных, речемыслительных и коммуникативных умений.

Учебный проект – это результат деятельности учащихся в рамках исследовательской деятельности и, конечно, интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать универсальные умения и навыки, а именно учить:

- исследованию;
- целеполаганию и планированию деятельности;
- поиску и отбору информации и усвоению необходимого знания;
- проведению исследования (анализу, синтезу, обобщению);
- представлению результатов своей деятельности.

Как видим, исследовательская и проектная деятельность школьников позволяет решить ряд актуальных для современного педагогического процесса задач, в том числе позволяет на практике применить полученные знания и умения.

Литература

1. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе.- М., 2000.
- Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,2001.
2. Напольнова Т.В. Активизация мыслительной деятельности на уроках русского языка. – М.,2003.

3. Хрестоматия по методике русского языка: Методы обучения русскому языку в общеобразовательных учреждениях: Пособия для учителей. М.,1999.